

MAKTABDA INGLIZ TILINI O`QITISHDA LOYIHA ASOSIDAGI TA`LIM TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

Jo`rayev Asrorjon Muxammadjonovich

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

"TURIZM" fakulteti "Xorijiy til va adabiyoti" yo`nalishi 1-kurs magistranti.

Toshkent viloyati Bo`stonliq tumani 11-maktab ingliz tili fani

oliy toifali o`qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda maktabda ingliz tilini o`qitishda ilg`or ta`lim texnologiyalaridan foydalanish, noan`anaviy metodlarni qo`llash ustida ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada ingliz tilini samarali o`rgatishning bir necha usullari hamda til va uni o`rganishda foydalaniladigan zamonaviy ta`lim texnologiyalaridan ham bir nechtasi yoritib berilgan.

Kalit so`zlar. Til, ingliz tili, tilni mustaqil o`rganish, ta`lim texnologiyalari, loyiha, qiziqish, faollik, interaktiv metodlar.

Yigirmanchi asrning oxiriga kelib, ingliz tilida jahon ahamiyatiga ega til maqomi nihoyat mustahkamlandi. Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko`nikmasi professional ta`limning ajralmas qismlaridan biri bo`lib bormoqda. Turli sohalardagi mutaxassislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko`rsatkichi yuqori bo`lganligi sababli, ularda til o`rganishga bo`lgan talab yuqoridir. Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta`limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktab, kollej, litsey, keyinchalik institutlarda, o`quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o`rganishga yordam beruvchi asosiy ma`lumot to`plamlari bilan tanishgan holda o`rganadilar.

Til asosiy aloqa vositasidir, usiz inson jamiyatining borligi va rivojlanishini tasavvur qilish qiyin. Bugungi kunda bizning dunyomizda ijtimoiy munosabatlarda katta o`zgarishlar bo`layotgan bir pallada aloqa axborot vositalari (axborot texnologiyalari) o`quvchilarning kommunikativ malakasini oshirishni talab qiladi,

ular muloqotning boshqa ishtirokchilari bilan o`zaro muloqot qilish jarayonida turli vaziyatlarda fikrlarni almashishi, til va so`zlashuv normalarini to`g`ri ishlatishi taqazo etadi.¹ Bunday sharoitda, xorijiy tilning asosiy maqsadi kommunikativ qobiliyatni shakllantirishdir, ya`ni chet tilida shaxslararo va madaniyatlارaro muloqotni amalga oshirishni talab etiladi. Yigirmanchi asrning oxiriga kelib, ingliz tilida jahon ahamiyatiga ega til maqomi nihoyat mustahkamlandi. Dunyoning aksariyat maktablarida uni o`rganish majburiy bo`lib qoldi va o`qitish metodikasi rivojlana boshladi. Quyida ingliz tilini o`rganishning eng samarali 4 xil texnologiyasiga e`tibor qaratamiz.

1. Shexter usuli²

Ingliz tilini o`rganishning bu usuli "nazariyadan amaliyotga" klassik modelga emas, balki teskari, tabiiyroq idrok tizimiga asoslanadi. Bu ona tilimizni qanday o`rganishimizga juda o`xshaydi. Muallif yosh bolalar qanday gapirishni o`rganishiga misol keltiradi - axir, hech kim ularga jumlar, holatlar va nutq qismlarini qurish qoidalarini tushuntirmaydi. Xuddi shu tarzda Igor Yuryevich Shekter ingliz tilini o`rganishni taklif qiladi.

Ingliz tilini o`rganish zamonaviy usulining mohiyati shundan iboratki, birinchi darsdanoq o`quvchilarga ma`lum bir vazifa qo`yiladi, masalan, suhbatdoshning kasbini o`rganish. Bundan tashqari, barcha talabalar "etyudlar" deb ataladigan narsalarni o`ynaydilar, bu yerda ular turli rollarda harakat qilishadi va muammoni hal qilishga harakat qilishadi. Tilni bilish darajasi taxminan bir xil bo`lgan odamlar o`rtasida muloqot sodir bo`lganligi sababli, o`qituvchi va talaba o`rtasidagi muloqotda paydo bo`ladigan xorijiy nutqdan foydalanish qo`rquvi yo`qoladi.

2. Pimsler usuli

Doktor Pol Pimsler nafaqat ma`lumotni idrok etish, balki uni qayta ishlab chiqarish uchun ham mo`ljallangan o`ttiz daqiqalik darslarning maxsus tizimini

¹ Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2011.

² Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London., 2016.

ishlab chiqdi. Har bir dars ikki kishi tomonidan aytiladi: bizning hamyurtimiz va ona ingliz tilida soʻzlashuvchi. Buning yordamida hamda maxsus yodlash texnologiyasi tufayli har bir oʻquvchi har bir dars uchun ingliz tilidagi yuzlab soʻz va iboralarni oʻrganadi. Darsning mohiyati maʼruzachilar tomonidan aytiladigan topshiriqlarni ketma-ket bajarishdir.

3. Dragunkin usuli

Aleksandr Nikolaevich Dragunkin tizimining oʻziga xos xususiyati har qanday chet tilini oʻrganishda ona rus tiliga yoʻnaltirilganlikdir. Juda jasorat bilan ingliz tilini sodda deb atagan muallif, uning ildizlari qadimgi rus tiliga, ayniqsa grammatik zamon tizimiga borib taqalishini taʼkidlaydi. Dragunkin kursi talabalari rus harflarida transkripsiya qilingan yangi soʻzlarni oʻrganadilar va grammatik konstruktsiyalar bizga maktabdan maʼlum boʻlgan 12 zamonga emas, balki oʻtmish, hozirgi, kelajak va ularning oʻzgarishiga boʻlinadi.

4. Petrov usuli

Dmitriy Petrovning aytishicha, ingliz tilini 16 soatda oʻrganishingiz mumkin. Toʻgʻri, muallif yana bir bor aniqlaydiki, biz Buyuk Britaniyada tugʻilgan fuqaro darajasida tilni oʻzlashtirish haqida emas, balki asosiy bilimlar haqida gapiramiz. Uning darslari ingliz tilida soʻzlashadigan muhitga tushib qolish sharoitida omon qolish, sizning ehtiyojlaringizni tushuntirish va javobni tushunish uchun yetarli.³

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy tilni oʻrgatish koʻproq madaniyatli shaxsni shakllantirishga qaratilgan boʻlib, u oʻz-oʻzini tahlil qilish va yangi bilimlarni tizimlashtirish koʻnikmalariga ega ekan. Innovatsion usullar butun tizimni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir. Kompyuterlar va boshqa qurilmalardan foydalanish butun taʼlim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Taʼlim jarayonida oʻtkaziladigan treninglarda nutq koʻnikmalarini shakllantirishga va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga etarli eʼtibor berilishi kerak. Bundan tashqari taʼlimda har bir darsning muvaffaqiyati koʻp jihatdan mashgʻulotni toʻgʻri tashkil etishga bogʻliqdir. Dars oʻqituvchi va oʻquvchining ijodiy hamkorligiga asoslanishi

³ Пассов Э. И. Общительный метод обучения иностранного разговора. – Москва., 2015.

lozim. Shundagina o`quvchilar mustaqil erkin fikrlay oladilar, irodalari tarbiyalanadi.

ADABIYOTLAR

1. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., □ London., 2016.
2. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. □ London., 2011.
3. Пассов Э. И. Общительный метод обучения иностранного разговора. – Москва., 2015.
4. www.ziyonet.uz